

Boshqaruv faoliyatida axborot texnologiyalaridan foydalanish zaruriyati.

ADU 2-bosqich magistranti O.Karimov

Annotatsiya: Boshqaruv sohasi xodimlari faoliyati hozirgi vaqtda rivojlangan texnologiyalardan foydalanishga qaratilganligi bois boshqaruv jarayonini tashkil qilish va amalga oshirish uchun boshqaruv texnologiyalari va axborotni qayta ishlash texnik vositalarini zamon talabida joriy etish bugungi kunning dolzarb masalasidir.

Kalit so'zlar: intellektual, faktografik, statistik, kartoteka, elektron aloqa, kompyuter, dasturiy vositalar, chop qilish qurilmasi, kseroks, faks.

Bugungi kunga kelib keskin ravishda axborot oqimi to'xtovsiz ko'payib bormoqda. Tashkilot va muassasalar boshqaruv apparati xodimlarining ish unumdorligini oshirish bugungi kundagi eng asosiy vazifalardan biriga aylandi. Chunki ta'lim tizimida doimiy ravishda ishlarni nazorat qilish va ularning tahlillari qilish juda ko'plab vaqt sarflanishiga olib kelgan. Buning natijasida ta'lim sifati va samaradorligini oshirish hamda ularni nazorat qilish ishlari past darajada bo'lib keldi.

Olimlar tomonidan qilingan tadqiqotlarga ko'ra rahbar xodimlar intellektual ish uchun o'z ish vaqtining 29 % ini sarflar ekan, qolgan qismidan esa (71 %) besamar foydalanadi. Har qanday tashkilotda boshqaruv qarorlarini qabul qilish uchun katta hajmdagi ma'lumotlarni (faktografik, statistik, iqtisodiy, ilmiy, siyosiy va hokazo) qayta ishlash natijasi bo'lgan axborotlar zarur. Kundan kunga o'sib borayotgan axborot hajmi tufayli va murakkab boshqaruv mexanizmining elementi sifatida tashkilot xodimining sifatli strategik qarorlarni tayyorlash va qabul qilishga vaqti qolmaydi.

Har qanday rahbar xodim o'z fazilatlarini namoish qilishga va ijodiy faoliyatini yanada rivojlantirishga moyil. Shuning uchun boshqaruv jarayonida uning eski operatsiyalarni bajarishi kam samara beradi, qarorlar ko'pincha intuitiv darajada tugal axborotdan foydalanmasdan qabul qilinadi.

Bugungi ta'lim tizimida faoliyat ko'rsatayotgan hodimlar qulay samarali axborot tizimlari hamda texnologiyalaridan foydalanishga zaruriyat sezishadi. Chunki aynan

mana shu narsa ularning ishlarini yanada osonlashtiradi, vaqtdan unumli foydalanish imkonini beradi.

Shuni ham aytib o'tish lozimki, boshqaruv jarayonlarini avtomatlashtirish ularga zamonaviy axborot texnologiyalarini keng jalb etish ishlari ancha ilgari boshlangan va mustahkam sohaga aylangan. Shaxsiy kompyuterlarning yaratilishi avtomatlashtirilgan boshqaruv jarayoni to'g'risidagi tasavvurni o'zgartirgani yo'q, aksincha avtomatlashtiriladigan vazifa va jarayonlar sohasini yanada kengaytirdi.

1970 - yillar o'rtalarida avtomatlashtirilgan tizim qiyofasi endigina shakllangan vaqtda (korxonalar, tarmoqlar uchun ABT lar kabi) tashkiliy boshqaruv uchun xos bo'lgan axborotni birinchi marta qayta ishlash bilan ma'lumotlarni yig'ish vazifasini avtomatlashtirish vazifasi belgilangan. Mazkur davrda kichik ma'muriy xodimga yuklatiladigan reglamentlashtirilgan ommaviy jarayonlar avtomatlashtirilgan holos. Maxsus bilim talab etiladigan o'rta va yuqori darajadagi boshqaruv xodimlarining ish joylari esa avtomatlashtirilmay qolgan.

Har qanday boshqaruv tizimida nafaqat qarorlar qabul qilinadi, shu bilan birga yangi hujjatlarni rasmiylashtiriladi, turli turdagi hisobotlar, ma'lumotnomalar tayyorlanadi. Bugungi kunga kelib boshqaruv faoliyatni yanada rivojlantirish uchun sohaga zamonaviy axborot texnologiyalari asosida ma'lumotlarni qayta ishlash, saqlash va qidirish ishlarini amalga oshiruvchi avtomatlashtirilgan ish joylarini yaratish vazifasi dolzarb masalaga aylandi.

Avtomatlashtirilgan ish joyi (AIJ) - foydalanuvchiga ma'lumotlarni ishlab chiqish va aniq muammoli sohada boshqaruv vazifalarini avtomatlashtirishni ta'minlovchi axborot, dasturiy va texnik resurslar majmui sifatida namoyon bo'ladi.

Ta'lim muassasalarning asosiy faoliyati ta'lim sivati va samaradorligini yanada oshirish, zamonaviy bilim va malakaga ega bo'lgan mutahassislarni tayyorlashdan iboratdir. Mana shu maqsadni amalga oshirish uchun turli qarorlar qabul qilinadi, qarorlarni qabul qilish uchun esa axborotni qayta ishlashga to'g'ri keladi. Muassasa raxbariyati bo'linmalardan, tashqi muhitdan axborot yig'iladi, yig'ilishlar, uchrashuvlar o'tkaziladi, qarorlar qabul qilinadi. Chunki boshqaruv, ishni tashkil etish shakli bo'lib,

uning ishini takomillashtirish boshqaruv apparati ishining samaradorligini oshirish shartlaridan biridir.

Har qanday boshqarish apparatida inson asosiy elementlardan biri hisoblanadi va bu apparat faoliyatini turli vositalar va kadrlar bilan ta'minlash katta mablag'larni talab qiladi. Masalan, Angliya Milliy hisoblash markazining ma'lumotlariga qaraganda, boshqarish apparatining harajatlari firma harajatlarining 45-50 foizini tashkil qiladi, shundan: menejerlar – 46 %, mutaxassislar - 33 %, kotibalar - 7 %. Izlanishlar natijasida boshqarish apparati xodimlari ish vaqtlarining taqsimoti aniqlanadi. Masalan, rahbar 60 % gacha vaqtini suhbat, uchrashuv va boshqa tadbirlarni o'tkazishga, mutaxassislarga – 33 % gacha, xodimlarga – 12 % gacha, kotibalarga – 6 % gacha vaqt sarflaydilar. Qolgan vaqtni esa ma'lumotlar bilan ishlashga sarflaydilar.

Boshqarish jarayonida 30 dan ortiq ish turlari mavjud bo'lib, unda hujjatlarni qayta ishlash jarayoni asosiy ish hisoblanadi. Ish turlari ichida quyidagilarni ajratib ko'rsatish mumkin; boshqa tashkilotlar bilan hamkorlik o'rnatish, axborotni izlash, jamlash, va qayta ishlash, ma'lumotlarni tahlil qilish va yechimini topish, tashkiliy faoliyatini boshqarish va tahlil qilish, jarayonni nazorat qilish, turli uchrashuvlar va seminarlarini o'tkazish boshqalar. Umumiy holda boshqarish xodimlarining ish jarayonini uch turga ajratish mumkin; hujjatlar bilan ishlash, aloqa o'rnatish va qaror qabul qilish. Bundan ko'rinib turibdiki zamonaviy axborot texnologiyalari boshqaruv jarayoniga tadbqiq etish ishlarni samarali amalga oshirishga yordam beradi. Buning uchun, eng avvalo, aqliy mehnatga asoslangan vazifalarni avtomatlashtirish lozim va «qog'ozsiz» texnologiyani joriy qilishga asos solmoq kerak, natijada ish vaqtining 15% ni tejash imkoniyati tug'iladi.

Boshqarish jarayoni faoliyatini avtomatlashtirish uchun birinchi navbatda, hujjatlar bilan turli ishlarni bajaruvchi tizimlar faoliyatini tahlil qilgan holda, «qog'ozli» faoliyatini «qog'ozsiz» elektron tizimga aylantirish masalasi o'z yechimini topishi kerak.

Elektron tizimning asosiy xususiyati – qog'oz bilan ishlash harajatlari kamaytiradi, vaqtdan unumli foydalanish yo'lga qo'yiladi. Masalan, kartotekalarni elektron fayllar bilan almashtirish natijasida ma'lumotlarni ishlash harajatlari 60 % ga kamayadi, elektron

aloqani o'rnatish natijasida yana 40 % harajatlarni iqtisod qilish mumkin. Buning uchun boshqarish apparati zamonaviy texnika vositalari bilan ta'minlangan bo'lishi kerak.

XX asrning so'ngiga kelib boshqarish apparati mexanik yoki elektron mashinalari, telefon, teleks va fotonusxa oluvchi qurilmalar bilan ta'minlangan edi. Bugungi kunga kelib esa quyidagi texnik vositalar bilan ta'minlangan; kompyuter, dasturiy vositalar, chop qilish qurilmasi, «kseroks» turidagi nusxa olish, faks jo'natish, teleanjuman o'tkazish va boshqa bir qator vositalar. Buning natijasida axborotlarni qidirish, matnlarni taxrirlash va boshqa vazifalarni bajarish imkoniyatlari yanada ortdi. Axborotlarni qisqa vaqtlar ichida turli masofadagi foydalanuvchilarga yetkazish yo'lga qo'yildi.

Hulosa qilib aytganda boshqaruv sohasi xodimlari faoliyati hozirgi vaqtda rivojlangan texnologiyalardan foydalanishga qaratilgan. Boshqaruv jarayonini tashkil qilish va amalga oshirish uchun boshqaruv texnologiyalari axborotni qayta ishlash texnik vositalarini zamon talabida joriy etish talab qilinmoqda, ular orasida zamonaviy shaxsiy kompyuterlar asosiy o'rinni egallaydi. Zamonaviy shaxsiy kompyuterlar rivojlangan sari axborotni avtomatik qayta ishlash, axborotlarni izlash, eng samarali iqtisodiy qarorlarni tahlil qilish, baxolash va tanlash kabi bir qator vazifalarni bajarish jarayonlari yanada osonlatib boraveradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. N.S.Sayidaxmedov, N.N.Indiaminov. Pedagogik-mahorat va pedagogik texnologiya.-T.: Fan va texnologiya.2014.
2. M.Tojiyev, A.Xurramov. Ta'lim jarayonini pedagogik texnologiya asosida tashkil qilishda qollaniladigan zamonaviy talim usullari.T.:Fan va texnologiya.2014
3. M.Meliqo'ziyeva. X.Mamajonova. Ta'limning interfaol metodlari vositasida dars o'tish boyicha o'qituvchilar uchun metodik tavsiyalar.T.:Fan va texnologiya.2014
4. Primary and secondary school teachers' perceptions of their social science training needs (Humanities and Social Sciences Communications, (2021), 8, 1, (26), 10.1057/s41599-021-00705-0)

5. A Sequential Explanatory Investigation of TPACK: Malaysian Science Teachers' Survey and Perspective," International Journal of Information and Education Technology vol. 11, no. 5, pp. 235-241, 2021